

Relatoría del Congreso Internacional Apícola 2026 & Primer Festival de la Miel Tabasco

María Concepción de la Cruz-Leyva*, Sayuri MiroslavaGonzález-de la Cruz, Temani Durán-Mendoza, Martha Esther May-Gutiérrez & José Ulises González-de la Cruz

División Académica Multidisciplinaria de los Ríos. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Km1, carretera Tenosique-Estapilla, Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, México

*Autor de correspondencia: caagroalimetaria@gmail.com

Resumen

La presente relatoría sintetiza las actividades y resultados del Congreso Internacional Apícola 2026 & Primer Festival de la Miel Tabasco (CIA2026 & 1er. FMT), celebrados del 21 al 23 de mayo de 2026 en la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos (DAMR) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Tuvo como propósito fomentar el intercambio de conocimientos científicos, tecnológicos y tradicionales para fortalecer la apicultura, promover la innovación, la sostenibilidad y el valor agregado de la miel y sus derivados. El congreso reunió a estudiantes, académicos, investigadores y productores, desarrollando un programa académico que incluyó cinco conferencias magistrales, enfocadas en biotecnología reproductiva, vinculación universitaria, sanidad y producción apícola, calidad de la miel y estrategias de comercialización. Asimismo, se presentaron 17 trabajos libres, que abordaron temas como producción, polinizadores, sostenibilidad y problemáticas actuales del sector. Complementariamente, se impartieron tres talleres especializados, orientados al manejo sostenible, análisis de costos y herramientas digitales de comercialización. De manera paralela, el Festival de la Miel promovió la vinculación social a través de un corredor comercial con productores y emprendedores, así como concursos de dibujo, gastronomía y fotografía, en los que participaron niños, estudiantes y público en general, además de actividades culturales que fortalecieron la identidad regional. En conjunto, los resultados evidenciaron la importancia de articular la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica con el sector productivo. Este evento se consolida como una plataforma estratégica para impulsar una apicultura más competitiva, sostenible e incluyente, contribuyendo al desarrollo regional y al fortalecimiento de la cultura apícola.

Palabras clave: Apicultura, miel, polinizadores, sostenibilidad, vinculación.

Introducción

La presente relatoría integra y sintetiza las principales actividades, aportes académicos y resultados del CIA2026 & 1er. FMT, celebrado del 21 al 23 de mayo de 2026 en las instalaciones de la DAMR-UJAT. Consolidándose como un espacio de intercambio de conocimientos científicos, tecnológicos y productivos en torno al desarrollo del sector apícola.

El CIA2026 & 1er. FMT surgen de la iniciativa de un grupo de profesores conformado por la Dra. María Concepción de la Cruz Leyva, el Dr. José Ulises González de la Cruz, el M. en C. Lázaro de la Torre Gutiérrez, la Dra. Hilda Guadalupe Alperte Rodríguez y el Dr. Nicolás González Cortés adscritos a la DAMR, UJAT e integrantes de la Red de Vinculación e Investigación Agropecuaria y Alimentaria (RedVIAA, Clave de Registro: RI-0023-2025) y del Cuerpo Académico “Ciencia y Gestión Agroalimentaria Sustentable” (UJAT-CA-247) y Cuerpo Académico “Desarrollo Sustentable” (UJAT-CA-227).

El evento tuvo el objetivo de fomentar y difundir el intercambio de conocimientos científicos, tecnológicos y tradicionales para fortalecer la apicultura regional, nacional e internacional; promoviendo la innovación, la conservación, el valor agregado de la miel y sus derivados. El comité organizador, con alto compromiso académico y social, realizó diversas gestiones orientadas a solventar necesidades logísticas, económicas y técnicas para la adecuada realización del evento.

I. Congreso Internacional Apícola 2026

El CIA2026 & 1er. FMT surgen de la iniciativa de un grupo de profesores conformado por la Dra. María Concepción de la Cruz Leyva, el Dr. José Ulises González de la Cruz, el M. en C. Lázaro de la Torre Gutiérrez, la Dra. Hilda Guadalupe Alperte Rodríguez y el Dr. Nicolás González Cortés adscritos a la DAMR, UJAT e integrantes de la Red de Vinculación e Investigación Agropecuaria y Alimentaria (RedVIAA, Clave de Registro: RI-0023-2025) y del Cuerpo Académico “Ciencia y Gestión Agroalimentaria Sustentable” (UJAT-CA-247) y Cuerpo Académico “Desarrollo Sustentable” (UJAT-CA-227).

El evento tuvo el objetivo de fomentar y difundir el intercambio de conocimientos científicos, tecnológicos y tradicionales para fortalecer la apicultura regional, nacional e internacional; promoviendo la innovación, la conservación, el valor agregado de la miel y sus derivados. El comité organizador, con alto compromiso académico y social, realizó diversas gestiones orientadas a solventar necesidades logísticas, económicas y técnicas para la adecuada realización del evento.

I. Congreso Internacional Apícola 2026

1. Acto inaugural del Congreso

El CIA2026 dio inicio el 21 de mayo de 2026 con una asistencia de 156 personas en el acto inaugural, entre estudiantes de la UJAT, estudiantes del Centro Universitario del Peten, Universidad de San Carlos de Guatemala, estudiantes del nivel medio superior (CBTIS 249), académicos, investigadores, técnicos del programa “Sembrando Vida”, productores y público en general.

Se contó con la presencia de distinguidas autoridades y representantes institucionales, entre los que destacaron la Presidenta Municipal de Tenosique, el Director de la DAMR-UJAT, el Secretario de Investigación, Posgrado y Vinculación (SIPyV-UJAT), el Diputado Local por el Distrito 21 (Tenosique y Balancán) en el Congreso del Estado de Tabasco, el representante de la CONANP Cañón del Usumacinta, Administrativo de *Wildlife Conservation Society* (WCS), Petén, Guatemala; Representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Petén, Guatemala. Así como, el Cónsul de Guatemala en México y el Cónsul de México en Guatemala, ambos en modalidad virtual, además de otros invitados especiales; lo que evidenció la relevancia institucional y el alcance internacional del evento.

A continuación se describen las actividades desarrolladas.

2. Conferencias magistrales

Durante el congreso se impartieron cinco conferencias magistrales, distribuidas en dos días (tres el primer día y dos el segundo), abordando temáticas clave para el sector:

- “Avances en la biotecnología reproductiva y mejoramiento genético en *Apis mellifera*”
Dr. Carlos Adolfo Castellanos Zacarías, COLPOS, Campeche.

El investigador destacó las innovaciones en técnicas de reproducción y selección genética orientadas al fortalecimiento de colonias.

- “Vinculación universitaria e innovación genética al servicio del sector apícola”
Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, SIPyV-UJAT.

El conferencista enfatizó el papel estratégico de la universidad en la transferencia de tecnología e innovación.

- “Retos, desafíos y áreas de oportunidad en la producción apícola: una mirada desde la Medicina Veterinaria y Zootecnia”
MVZ. Marie Ikchiend Bartilotti Cahero, DACA-UJAT.

La médica Marie describió las problemáticas actuales como sanidad, manejo productivo y sostenibilidad.

- “El color de las mieles del estado de Tabasco” *Dr. Juan Manuel Zaldívar Cruz, COLPOS, Tabasco*).

El investigador refirió las características fisicoquímicas y su relación con el origen botánico.

- “De la colmena al ingreso: 5 decisiones para vender tu miel sin regalar tu trabajo” *MME. Juan Coronel López, Centro de Emprendimiento (CEDEM-UJAT)*.

El *coach* internacional enumeró las estrategias de comercialización y valor agregado para mejorar la rentabilidad apícola.

Estas conferencias pusieron de manifiesto la importancia de integrar la investigación científica, la innovación tecnológica, la producción y la comercialización, como ejes fundamentales para el desarrollo sostenible de la apicultura.

3. Sesión de trabajos libres

Se presentaron 17 ponencias en la modalidad de trabajos libres, las cuales abordaron diversas temáticas relacionadas con la apicultura, incluyendo producción, polinizadores, calidad de la miel, innovación, sustentabilidad y problemáticas del sector.

Los trabajos reflejaron el interés académico y científico en la generación de conocimiento aplicado, así como la participación activa de estudiantes, profesionales en formación y productores.

4. Talleres especializados

Como parte del fortalecimiento de capacidades técnicas y empresariales, se desarrollaron tres talleres:

- 1) Manejo sostenible del apiario: Selección y cría de abejas reinas (19 y 20 de mayo - precongreso-, 25 horas).

Impartido por el Dr. José Ulises González de la Cruz (DAMR-UJAT) y Dr. Carlos A. Castellanos Zacarías (COLPOS, Campeche, México). Se registraron seis asistentes (productores, estudiante de nivel medio superior y beneficiarios del programa *Sembrando Vida*). Quienes reforzaron habilidades prácticas en manejo genético y reproducción.

2) Identificar el costo de una colmena (22 de mayo, 2 h)

Bajo la instrucción de la *Ing. Paola Krystel Moreno Pool (CEDEM-UJAT)*. Con un aforo de 17 asistentes entre estudiantes de Ing. en Alimentos, docentes y productores de miel. En el taller se proporcionaron herramientas para análisis económico de la producción apícola.

3) Publicidad que vende con tu celular: foto + diseño + anuncio listo para tu producto (22 de mayo, 2 h)

Ofrecido por el *MME. Juan Coronel López (CEDEM-UJAT)* a 23 estudiantes de la Lic. en Administración, Ing. en informática e Ing. en Alimentos. Se promovió el uso de herramientas digitales para la comercialización.

Estos talleres contribuyeron significativamente al desarrollo de habilidades prácticas en manejo productivo, análisis económico y estrategias de comercialización.

II. Primer Festival de la Miel Tabasco

El 21 de mayo también se inauguró el “Primer Festival de la Miel Tabasco”, a cargo de las personalidades que se citaron antes (CIA2026). En este espacio se integró el corredor comercial, concursos y actividades culturales.

Mismos que fomentaron e impulsaron la vinculación social para el fortaleciendo de la economía local y la cooperación de profesores, estudiantes (primaria, nivel medio superior y universidad), emprendedores, productores apícola e instituciones educativas y de gobierno.

a) Corredor comercial

En el corredor comercial participaron 21 expositores con productos derivados de la colmena y emprendedores locales (Tabla 1).

Tabla 1. Expositores que participaron en el corredor comercial.

Nombre del expositor	Emprendedor	Productos
DulceMiel	Dulce Jesús Mendoza Figueroa	Miel, miel infusionada con café, miel con cacao, miel con polen, jabones, polen, propóleo.
Miel la U	Lázaro Uco Hernández	Miel artesanal, jarabe de miel con extractos herbolario, jabón, perlititas de propóleo y miel con chile.

CANA'AN XU'X	Michell Guadalupe Chablé Hernández, Yesica López Pérez y Noemí Villagrán Aguilar	Miel de <i>A. mellifera</i> y melipona, miel en penca, polen, propóleo, goteros medicinales de miel, dulces, jarabe, jabones, velas, miel con chamoy, miel con chile, bálsamo labial, complemento alimenticio.
Metmori Derivados De La Colmena	Ivon Metelin Morales	Miel, polen, propóleos, jarabes para la tos, velas, caramelos, ungüento antiinflamatorio con Apitoxina, crema facial y corporal con jalea real, jabones y propóleo
La reina del sur	Genoveva Vázquez Chavarría	Miel (melipona y <i>Apis mellifera</i>), angelita, velos, guantes, cajas y cera.
Misiones Culturales de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala A.C.	Hugo Romano Galicia y cinco estudiantes de Apiterapia.	Champú, gel, cremas, pomadas, ungüentos y jabones. Servicio de masajes y apiterapia invasiva y no invasiva.
Tecnología productos pecuarios	Dulce Natalia Villanueva Maldonado, Oscar Manuel Góngor Sánchez, Carlos Fabian Duran Vera,	Machaca y jamón madurado.
Miel	Dainer Cruz Mateo	Miel.
Chiniwini	Maricela Méndez Vega	Hidromiel artesanal, miel y productos derivados (crema facial, balsamo labial, jabón, etc)
Miel de Escarcega	Francisca Díaz Alvarez	Miel pura de abeja y panales con miel
Creaciones Nandier	Nandier Guillermo Sánchez Guzmán y Verónica Díaz.	Accesorios tabasqueños y bisutería.
Productora Apícola	Aida Hernández Cruz	Dulces a base de miel y velas aromáticas a base de cera de abeja.
Apozonalli	Sayuri Miroslava González de la Cruz	Miel, mermelada, hidromiel y salsa macha. Dibujos con temáticas de abejas.
Las dulzuras	Adela Méndez López	Miel de medio y un litro
TORRUCO Corazón negro	Fernanda Torruco Valenzuela	Jarabe de guiro.
Pan quesadilla	Yesenia Aracely Najera Nájera	Pan dulce artesanal y otros
La cocinita	Lidia Pérez Jiménez	Pozol (blanco, con cacao o cacahuete) con miel, dulces de papaya, flan y agua de piña con miel. Buñuelos con miel.
Farmacias de similares S A de CV. Tenosique	María del Lourdes Cuj Chan, Adriana Delgado Contreras, José Domingo Barroso Quero, Carla Alejandra Reyes García, Lorena Bustamante Aquino	Jarabes, paletas, bálsamo jabones propóleo caramelo y <i>souvenirs</i> .
Nevería D Violeta	Luis Alberto Balan Arcos	Artesanos de helados y agua de coco

Ferretera AG	Responsable y personal.	Ferretería
CREAR, CUBRe	SIPyV, UJAT y estudiantes MDAS, DAMR. UJAT.	Centro de Reproducción de Abejas Reinas y Centro Universitario de Biotecnología de la Reproducción, UJAT.

b) Concursos

o Concurso de dibujo “Colmenita Creativa”

En el concurso de dibujo participaron 78 niños de quinto y sexto año de la Primaria Josefa Ortíz de Domínguez, Tenosique, Tabasco; bajo la guía de sus asesores y papas. En el siguiente enlace de la red digital “X” puede visualizar la mayoría de los dibujos que participaron: <https://x.com/MaraCon94925365>

Esta actividad fomentó la educación ambiental desde edades tempranas, visibilizando de forma creativa el impacto de las abejas en el ecosistema. En la Figura 1 y Figura 2 se muestran los dibujos ganadores.

Figura 1. Dibujos ganadores del primer, segundo y tercer lugar de quinto año de primaria.

Figura 2. Dibujos ganadores del primero, segundo y tercer lugar de sexto año de primaria.

- “Concurso de Platos con Miel”

En este concurso participaron estudiantes de Ing. en Alimentos presentando platos como: pipian, estofado, postre y agua de chigua (Figura 3).

Figura 3. Ganadores del primero, segundo y tercer lugar del concurso de platos con miel.

- Concurso de Fotografías “Abejas en Flores Melíferas”

En el concurso de fotografías se exhibieron 33 fotos de estudiantes y profesores de universidad y nivel medio superior y público en general (Tabla 2).

Tabla 2. Lista de participantes en el concurso de fotografías “Abejas en Flores Melíferas”

Id	Concursante	Nombre (s)	Título de la fotografía
CF01	Profesor	Nicolás González Cortes	Abeja y amashito
CF02	Profesor	Dakar Lauriano Espinosa Jiménez	Abeja melipona succionando néctar y polinización
CF03	Púbico en general	Jonhatan Esmith Lorenzana Torres	Melipona Guardiania
CF04	Púbico en general	Maricela Méndez Vega	El cosmo de la vida
CF05	Púbico en general	Maricela Méndez Vega	En sociedad
CF06	Estudiante universitario	Cristian Emmanuel Rodríguez Cano	MeliBee "Abeja Sagrada Maya"
CF07	Púbico en general	María Esther Góngora Ovando	Copas de Vida
CF08	Púbico en general	María Esther Góngora Ovando	Vigilar es preservar
CF09	Profesora	María Concepción de la Cruz Leyva	Polinización en cactáceas
CF10	Profesora	María Concepción de la Cruz Leyva	En el umbral del polen
CF11	Estudiante universitario	Erika del Carmen López Toache	Guardinas aladas de nuestro maíz
CF12	Estudiante universitario	Erika del Carmen López Toache	Zumbido que se escucha en la milpa
CF13	Estudiante de preparatoria	Serafin de Jesús Pérez Sánchez	Ciencias sociales
CF14	Estudiante de preparatoria	Camila Yexalen Torres	Rosa pastel
CF15	Estudiantes de preparatoria	Viviana Jacqueline Torres Arcos, Habibi Camila Santiago Yedra	Las flor es de color rosa
CF16	Estudiantes de preparatoria	Jatniel Isaí Vázquez Méndez, Alan de Jesús Santiago Hernández, José alberto Ramírez Tirado	Rosa de color rosa
CF17	Estudiante de preparatoria	Cinthia Stefany Orozco Cruz	Abejas y Flores Melíferas
CF18	Profesora	Karen Esther Villegas Martínez	Naranja Viva
CF19, CF20	Apicultora	Ivon Metelin Morales	Sin título
CF21, CF22	Profesor	José Ulises González de la Cruz	Sin título
CF23, CF24	Profesora	Erika Guadalupe Ceballos Falcón	Sin título
CF25	Estudiante universitario	Saúl Hernández Castellanos	Sin título
CF26	Estudiante universitario	Luis Fernando Vázquez Gama	Sin título

CF27	Profesora	Claudia Soledad Castillo Nah	Sin título
CF28	Profesora	Martha Isabel Baños Dorante	Sin título
CF29, CF30	Empresaria	Marinor Elena Ortega Ramírez	Sin título
CF31	Publico en general	Yorehimi Garduza	Sin título
CF32	Profesora UNACH*	Arely Bautista Galvez	Sin título
CF33	Profesor NMS**	Josue Alcides López Medina	Sin título

*UNACH: Universidad Autónoma de Chiapas

**NMS: Nivel medio superior.

Con las fotos participantes se esta integrando un albuñ fotografico para su difusi3n.

Figura 4. Fotos ganadoras del primero, segundo y tercer lugar en el concurso de fotografia.

En todos los concursos se otorgaron reconocimientos de primero, segundo y tercer lugar a los ganadores (Tabla 3).

Tabla 3. Ganadores en los concursos celebrados en el CIA2026 & 1er. FMT.

Concurso	Primer lugar	Segundo lugar	Tercer lugar	Mención honorífica
Dibujo "Colmenita Creativa"	Quinto año: Eliu Jesús Hernández Alvarado. Asesor: Prof. Gilberto de Jesús Villamayor Díaz.	Quinto año: Carlos David Adrianos Chan. Asesor: Prof. Gilberto de Jesús Villamayor Díaz	Quinto año: Julián Antonio Pascual García. Asesor: Prof. Liliana del Rosario González	
	Sexto año: Ángel Gabriel Juárez de la Cruz. Asesor: Prof. Dani Daniel Torres Torres.	Sexto año: José Miguel Arroyo Garciliano. Asesor: Prof. Javier Barahona Palma.	Sexto año: Valentina González Hernández. Asesor: Danny Daniel Torres Torres.	
Platillos con Miel	<i>Pepián Yéetel Kaab</i> Naomi Elizabeth De León Panjoj, César Augusto Carías Contreras, Petén Guatemala.	<i>Estofado</i> Yesenia Aracely Najera Nájera - Oscar Manuel Góngora Sánchez	<i>Ja'ichajil sikil tu'uxuk Kab</i> (Agua de chihua) Naomi Elizabeth de León Panjoj, César Augusto Carías Contreras, Petén Guatemala.	Cheese cake María Fernanda y Ariadna de Jesús Torruco Valenzuela.
Fotografías "Abejas en Flores Melíferas"	Ivon Metelin Morales	" <i>El cosmo de la vida</i> " Maricela Méndez Vega	" <i>Copa de vida</i> " María Esther Góngora Ovando	

c) Actividades culturales

Se ejecutó un programa de actividades culturales: ballet folklórico con estampas de Tabasco, Yucatán y Jalisco; grupo de tamborileros y diversos cantantes. Que fortalecieron la identidad regional y esparcimiento a los asistentes del corredor comercial.

III Conclusiones

El Congreso Internacional Apícola 2026 y el Primer Festival de la Miel Tabasco evidenció la relevancia de articular la investigación científica, la innovación tecnológica y las estrategias de vinculación para el fortalecimiento del sector apícola.

Se destacó la importancia del valor agregado y la comercialización estratégica de la miel y sus derivados, promovidos a través de espacios como el Festival de la Miel Tabasco, los

cuales, facilitaron la interacción entre productores, consumidores y emprendedores, impulsando así la economía local y regional.

Asimismo, se observó un creciente interés en la formación de recursos humanos, así como en la generación de conocimiento aplicado, orientado a la atención de problemáticas reales del sector, tales como la productividad, la sanidad, la sostenibilidad y la competitividad. Este interés refleja la consolidación de una comunidad académica y productiva comprometida con el desarrollo de soluciones innovadoras que favorezcan una apicultura más eficiente y sustentable.

En conjunto, las actividades desarrolladas consolidaron al CIA2026 & 1er. FMT como un referente en la promoción del desarrollo integral de la apicultura y el fortaleciendo de la vinculación entre la academia, el sector productivo, el gobierno y la sociedad.

IV Consideraciones

La relatoría reafirma que el CIA2026 & 1er. FMT fue un espacio interdisciplinario y de cooperación institucional; que favoreció el intercambio de experiencias y el fortalecimiento académico, social y del sector apícola. Las experiencias y conocimientos generados durante este evento constituyeron una base sólida para el desarrollo de futuras investigaciones, proyectos y estrategias productivas y políticas.

Que impulsen una apicultura más competitiva, innovadora y sostenible; contribuyendo de manera significativa al desarrollo regional y al fortalecimiento del sector apícola.

IV Agradecimientos

El comité organizador del CIA2026 & 1er. FMT agradece:

- Al personal administrativo involucrado de la DAMR, UJAT por las gestiones realizadas a favor de la celebración del evento.
- Al gobierno municipal de Tenosique por la cooperación económica y en especies para solventar algunos requerimientos del CIA2026 & 1er. FMT.
- A la Dra. Hilda Guadalupe Alperte Rodríguez, Empresaria de Farmacias Similares en Tenosique, por la difusión del evento en “La hora del Sr. Simi” en TV (canal 13), perifoneo en la cabecera municipal e impresión de lonas.
- Al Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, SIPyV-UJAT, al MME. Juan Coronel López y a la Ing. Paola Krystel Moreno Pool, éstos últimos del CEDEM-UJAT por sus invaluable gestiones y cooperación.
- A todos los productores y emprendedores que participaron en el corredor comercial.

- A la Mtra. Ana Isabel Olan Soler, Directora de la Primaria Josefa Ortiz de Domínguez (Tenosique), a los profesores tutores, a los 78 niños de quinto y sexto año participantes y a los papas. Así como, al Mtro. Marco Antonio de la Torre Gutiérrez , encargado de la Supervisión Escolar de la Zona 96, Tabasco) por sus valiosas participaciones en el Concurso “Colmenita Creativa”.
- A la Mtra. Eva María Sánchez Luna, Directora del CBTIS 249 en Tenosique, Tabasco, así como al Dr. José Libio Álvarez Arellano, Subdirector Académico, por el apoyo con estudiantes asistentes al CIA2026 & 1er. FMT.

IIIV Referencias

De la Cruz-Leyva, M. C., González-de la Cruz, J. U., González-de la Cruz, S. M., & de la Torre-Gutiérrez, L. (2026). Congreso Internacional Apícola 2026 & Primer Festival de la Miel Tabasco. (02 2026, 2026th ed., p. 10). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19151921>

Publicidad del CIA2026. Facebook:

<https://www.facebook.com/mariaconcepciondelacruzleyva/>

Convoca UJAT al Congreso Internacional Apícola 2026 y Primer Festival de la Miel Tabasco. <https://ujat.mx/Noticias/Interior/35456>

Concurso Colmenita Creativa mañana 22 de mayo en el marco del CIA 2026 & 1er. FMT. Participaron 78 niños de la Esc. Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. <https://x.com/MaraCon94925365>